

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024

5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

UDK: 81:81.45;81.161;81.2

INGLIZ TILI DARSLARIDA TEZ AYTISHLARNING FONETIK TRENAJYOR SIFATIDAGI AHAMIYATI

Rasulova Nilufar Abduvossiyevna

*CAMU International Medical University
filologiya fanlari nomzodi, PhD.*

Annotatsiya: Talabalar ayrim tovushlarni talaffuz qilgani bilan tovush birikmalarini o'zlashtira olmaydi, butun so'z o'rniga uning bir qismini aytadi. Nutqning to'liq rivojlanmaganligining sabablarini tahlil qilgan tadqiqotchilarning tadqiqot ishlarida ham nutq buzilishi hodisasi keng aspektda o'rganilganligi, ayniqsa, V.K.Orfinskaya, Y.F.Sobotivig, S.Y.Lyapedskiy, Y.M.Matsyukova kabi olimlarning olib borgan tadqiqot ishlarida nutq buzilishi hodisasi keng aspektda o'rganilib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutq nuqsonlari, tovush, nerv tolalari, nutq apparati, qo'rquv, stress, tug'ma nuqsonlar, intellektual, nutq buzilishi, labdagi nuqsonlar, ruhiy, talaffuz

THE IMPORTANCE OF TONGUE TWISTERS AS A PHONETIC TRAINER IN ENGLISH CLASSES

Rasulova Nilufar Abduvossiyevna

*CAMU International Medical University
Candidate of philological sciences, PhD.*

Annotation: Students can't master sound combinations by pronouncing some sounds, instead of the whole word, they say one part of it. In the research works of the researchers who analyzed the reasons for the underdevelopment of speech, speech research was studied in a broad aspect, especially in the research studies conducted by scientists such as V.K.Orfinskaya, Y.F.Sobotivig, S.Y.Lyapedsky, Y.M.Matsyukova.

Key words: parts of speech, sounds, speech therapy, nerve fibers, speech apparatus, fear, stress, birth defects, intellectual, speech disorders, cleft lip, mental, pronunciation

Kirish. Hozirgi tilshunoslikda nutqning buzilish jarayonlari yetarlicha o'rganilgan bo'lsada, undagi ba'zi kamchiliklar hali o'z yechimini topmay dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda. Tilshunoslikda nutqning buzilish sabablari bir tomondan, insonning ruhiyatida sodir bo'lgan ba'zi o'zgarishlar (qo'rquv, stress, ruhiy siqilishlar va boshqa holatlarda) sodir bo'lishi e'tirof etilsa, ikkinchi tomondan, insonning nutq apparatida tug'ma nuqsonlar bilan dunyoga kelishi bilan bog'liqligi ta'kidlangan. Birinchi holatda inson aynan dunyoni anglash jarayonida atrof-muhit, insonlar yoki turli voqea-hodisalar tomonidan o'tkazilgan ta'sir natijasida yuzaga kelgan nutq buzilish hodisasi bo'lsa, ikkinchi holat bir muncha murakkab bo'lib, bu jarayonda insonning nutq hosil qilishda ishtirok etuvchi nutq a'zolarida nuqson va kamchiliklar mavjud bo'ladi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Jahon tilshunosligida R.E.Levinaning nutqning yetarli darajada rivojlanishi va uning tahlili, nuqsonlarni oldini olish va bartaraf etish usullariga bag'ishlangan tadqiqotlarida aynan nutq buzilishining ikkinchi masalasi keng aspektda o'rganildi. Bundan tashqari bir qator olimlarning aynan nutq buzilishini keltirib chiqaradigan sabablar va ularni oldini olish maqsadida olib borgan ilmiy izlanishlari ham e'tiborga molikdir. Nutqning to'liq rivojlanmaganligining sabablarini tahlil qilgan V.K.Orfinskaya, Y.F.Sobotivig, S.Y.Lyapedskiy, Y.M.Matsyukovalarning olib borgan tadqiqot ishlarida ham nutq buzilishi hodisasi keng aspektda o'rganilib, tahlil qilingan.

Nutqiy kamchiliklarda asosan tovushlarni to'g'ri talaffuz qila olmaslik, so'z bo'g'inlarini bir-biriga qo'shib aytish holatlari kuzatiladi.

Hozirgi vaqtda nutq nuqsonining rivojlanishi va talabalarda muloqot malakalarining yetarlicha takomillashmaganligi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Natijalar va muhokama. Nutqida nuqsoni bor ayrim talabalar ko'pchilik oldida so'zlashishga uyaladi yoki o'zlashtirayotgan materialini o'rtoqlari oldida o'zini bilmaganga solib oladi.

Talabalar ayrim tovushlarni talaffuz qilgani bilan tovush birikmalarini o'zlashtira olmaydi yoki butun so'z o'rniga uning bir qismini aytadi.

Ingliz tilidagi tovushlar harflar sonidan ko'p, 26 harf 44 ta tovushni ifodalaydi. Ingliz tilidagi ba'zi tovushlar o'zbek tilida mavjud emasligini inobatga olgan holda, ingliz tili darslarida tez aytishlar, "Pronuciation sprints" dan foydalanish, nafaqat darsni yanada qiziqarli tashkil etishga, shu bilan birga talabalarga inglizcha so'zlarni bir nafasda tez va ravon aytishiga yordam beradi. Agar ushbu tez aytishlarni darsda musobaqa tarzida tashkil etilsa, yanada samarali bo'ladi. Nutqning ravonligini yanada oshiradi, desak yanglishmagan bo'lamiz.

1-rasm. Ingliz tilidagi tovushlar talaffuzida lab va og'izning holati

Ingliz tilidagi ba'zi tovushlar o'zbek tilida mavjud emas: "v" (labni tishlagan holda), "w" (erkin talaffuz), "q" (kyu tarzida), "t" (talaffuzi o'zbek tilidagi "t"dan farq qiladi), "d", "r" va hk.

Tongue twister	IPA
A big black bug bit a big black bear.	/ ə bɪg blæk bʌg 'bɪt ə bɪg blæk 'ber /
A flea and a fly flew up in a flue.	/ ə 'fli: ənd ə flai 'flu: 'ʌp ɪn ə 'flu: /
A happy hippo hopped and hiccupped.	/ ə ,hæpi 'hɪpəʊ hɒpt ənd 'hɪkʌpt /
A noisy noise annoys an oyster.	/ ə 'nɔɪzi nɔɪz ə ,nɔɪz ən ,ɔɪstər /
A proper copper coffee pot.	/ ə 'prɑ:pər ,kɒpə 'kɒfi 'pɑ:t /
A shapeless sash sags slowly	/ ə 'ʃeɪpləs 'sæʃ 'sægz 'sləʊli /
A synonym for cinnamon is a cinnamon synonym.	/ ə 'sɪnə,nɪm fər 'sɪnəmən z ə 'sɪnəmən 'sɪnə,nɪm /
An ape hates grape cakes.	/ ən 'eɪp 'heɪts 'greɪp 'keɪks /
Betty Botter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter.	/ 'beti botter 'bɔ:t səm 'bʌtər bət 'ʃi: 'sed ðə butter's ,bɪtə ɪf 'aɪ 'pʊt 'ɪt ɪn maɪ 'bætər 'ɪt ,wɪ:l 'meɪk maɪ 'bætər 'bɪtər /
Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better.	/ 'beti 'bɔ:t 'bʌtər bət ðə 'bʌtər wəz ,bɪtə səʊ 'beti 'bɔ:t 'betər 'bʌtər tə 'meɪk ðə ,bɪtə 'bʌtər 'betər /
Billybob blabbered boldly.	/ bɪlɪbɒb 'blæbəd 'bəʊldli /
Black bug's blood.	/ blæk bug's 'bləd /
Blue glue gun, green glue gun.	/ 'blu: 'glu: 'gən 'grɪ:n 'glu: 'gən /
Can you can a can as a canner can can a can?	/ kən ju kən ə kən əz ə 'kænər kən kən ə kən /
Cooks cook cupcakes quickly.	/ 'kʊks 'kʊk 'kʌpkɛɪks 'kwɪkli /

Double bubble gum, bubbles double.	/ ˌdʌbl 'bʌbl̩ 'gəm 'bʌbl̩z 'dʌbl̩ /
Eddie edited it.	/ 'edi 'edətɪd 'ɪt /
Eleven benevolent elephants.	/ ɪ'levn bə'nevələnt 'eləfənts /
Eleven elves licked eleven little licorice lollipops.	/ ɪ'levn 'elvz 'lɪkt ɪ'levn 'lɪtl̩ 'lɪkərɪʃ 'lɑ:lɪ pɑ:ps /
Elizabeth has eleven elves in her elm tree.	/ ɪ'lɪzəbəθ 'hæz ɪ'levn 'elvz ɪn hər 'elm 'tri: /
Four furious friends fought for the phone.	/ ˌfɔ:r 'fjʊrɪəs 'frendz 'fə:t fər ðə 'fəʊn /
Fred fed Ted bread and Ted fed Fred bread.	/ 'fred 'fed 'ted 'bred ənd 'ted 'fed 'fred 'bred /
Frivolously fanciful Fannie fried fresh fish furiously	/ 'frɪvələsli 'fænsəfəl 'fæni 'fraɪd 'frefɪʃ 'fjʊrɪəsli /

Nutq nuqsonlariga tovushlar talaffuzidagi kamchiliklar, labdagi nuqsonlarni ta'kidlasak bo'ladi.

Tez aytishlar talabalar uchun qiziq, lekin ularni aytish mashaqqatli bo'lsada, so'zlarni aniq va ravshan aytishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ingliz tili darslarida o'zga til tovushini talaffuz qilish: nutqi ravon va nutqida kamchiligi bor barcha o'rganuvchilar uchun qiyinchilik tug'diradi.

2-rasm. Ingliz tilidagi tovushlar talaffuzida og'iz, lab, tish va burunning holati

Xulosa. Agar tez aytishlarni dars jarayonlarida aytirish o‘zining ijobiy samarasini bermasa, unda o‘qituvchidan talab qilinadigan vazifalarga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Turli xil nutq kamchiliklari bor talabalarning nutq faoliyati ontogenezini o‘rganish.
- Nutq kamchiliklarining sabablari va simptomatikasi, ularning turlari, kelib chiqish mexanizmlarini o‘rganish, darajasini aniqlash.
- Nutq kamchiliklarini shaxs faoliyati, [shaxsiyati](#), xulq-atvori, ruhiy rivojlanishiga ta’sirini o‘rganish.
- Eshitish, ko‘rish, intellektual va boshqa kamchiliklarga ega bo‘lgan anomal talabalar nutqiy faoliyatining ahvoli, yetishmovchiliklarini o‘rganish, aniqlash.
- Nutq kamchiliklarini aniqlash yo‘llari, usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish.
- Nutq kamchiliklarini sistemaga solish, tasniflash, tizimga keltirish.
- Nutq kamchiliklarining oldini olish, bartaraf etish prinsiplari va usullarini, tashkiliy shakllarini belgilash, ishlab chiqish, takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayupova M.Y., Logopediya.Darslik. T: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2007.
2. L.S. Volkova, S.I.Shaxovskaya Logopediya.Izd-vo “Vlados” - M., 2002.
- 3.Sharan, S., Sharan Y. Small group-teaching – Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications, 1996. – 237 p.
4. Р.Е. Левиной. Основы теории и практики логопедии / Под ред. - М.: Просвещение, 1967
5. Мастюкова Е.М. Онтогенетический подход к структуре дефекта при моторной алалии. Дефектология 1981;6:13.
6. Горбачевская Н.Л., Якупова Л.П. Особенности формирования ЭЭГ у детей с психической патологией. В кн.: Аутизм в детстве. М.: Медицина, 1999. С. 160-189.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.